

PILLA YETISHTIRISH DAVRIDA TASHQI OMILLARNING UNING TEXNOLOGIK XUSUSIYATLARIGA TA'SIRI

Maxmudov Umidjon Bahodir o'g'li
Andijon Mashinasozlik Instituti
umidmakhmudovtg@gmail.com

Abstract: Bu maqolada pilladan sifatli ipak matosi olishda ta'sir etadigan bir nechta tashqi muhit omillari hamda ularning me'yorlari va ushbu tashqi omillar pillaning texnologik xususiyatlariga, masalan, tola qalinligi, uzunligi va cho'zilish mustahkamligiga qanday ta'sir qilishi haqida ma'lumotlar keltirib o'tildi.

Kalit so'zlar: duragaylar, iqlim sharoitlari, harorat, namlik, yorug'lik, ozuqa, optimal sharoit, suvsizlanish, strukturaviy yaxlitlik, proteinlar, uglevodlar, vitaminlar, valentlik kuchi.

Abstract: This article provides information on several environmental factors that influence the production of quality silk fabric from cocoons and their parameters and how these factors affect the technological properties of the cocoon such as fiber thickness, length and tensile strength.

Key words: hybrids, climatic conditions, temperature, humidity, light, nutrition, optimal conditions, dehydration, structural integrity, proteins, carbohydrates, vitamins, tensile strength.

Аннотация: В данной статье представлена информация о нескольких факторах окружающей среды и их параметрах, влияющих на производство качественной шелковой ткани из коконов, а также о том, как эти внешние факторы влияют на технологические свойства коконов, такие как толщина, длина и прочность на разрыв.

Ключевые слова: гибриды, климатические условия, температура, влажность, свет, питание, оптимальные условия, обезвоживание, структурная целостность, белки, углеводы, витамины, прочность на разрыв.

Kirish. Respublikamizda yetishtirilayotgan pillaning texnologik xossalari va ishlab chiqarilayotgan hom ipakning xususiyatlari bo'yicha jahon andozalari talablariga mos kelmaydi. Bunga sabab, birinchidan o'zimizda yetishtirilayotgan ipak qurti zoti va duragaylaridan olingan pillalarning texnologik ko'rsatkichlari xorijiy davlatlarda yaratilayotgan zot va duragaylarnikidan orqadaligi bo'lsa, ikkinchidan ipak qurtini sanoat asosida parvarish qilinmasligi, qurt boqishga mo'ljallanmagan binolarda, har xil iqlim sharoitlarida parvarishlanishi sababli yetishtirilayotgan pillalarning 10-12% ni qobig'ida yirik nuqsoni bo'lgan va chuvilmaydigan, yaroqsiz pillalar tashkil etadi. Shuning uchun ham Respublikamizda yetishtirilayotgan pillalarning sifat ko'rsatkichlari pillakashlik korxonalarining talablarini to'la qondira olmaydi. Chunki Respublikamizda 1 kg xom ipak olish uchun 10-12 kg va undan ortiq miqdorda tirik pilla sarflanmoqda.

Tashqi muhit ipak qurtining hayotchanligiga, uning mahsuldorligiga, pilla o‘rashiga, yetishtiriladigan pilla sifatiga va pilla po‘stlog‘ining texnologik xususiyatlariga katta ta‘sir etadi. Harorat, namlik, yorug‘lik va havo sifati kabi atrof-muhit sharoitlari, shuningdek, ipak qurti uchun asosiy oziq-ovqat manbai bo‘lgan tut barglarining holati pilla sifatini belgilovchi asosiy omillardandir. Bu tashqi omillar pillaning texnologik xususiyatlariga, masalan, tola qalinligi, uzunligi va cho‘zilish mustahkamligiga qanday ta‘sir qilishini o‘rganish sifatli ipak tolasini ishlab chiqarishni optimallashtirish va ipakchilik amaliyotining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Asosiy qism. Pillaning texnologik xossalari, jumladan, tola uzunligi, taranglik mustahkamligi, elastikligi va umumiy sifati ipak qurti yetishtirish bosqichida bir qator tashqi omillarga juda sezgir hisoblanadi. Ushbu pillalardan hosil bo‘lgan ipak asosan fibroin va seritsindan tashkil topgan tabiiy tola bo‘lib, uni tuzilishi jihatidan noyob va to‘qimachilikda qo‘llash uchun maqbul qiladi. Bu xususiyatlar nafaqat genetik jihatdan aniqlangan, balki atrof-muhit sharoitlari, ipak qurtlarining oziqlanishi va ularning umumiy yashash joylariga ham katta ta‘sir ko‘rsatadi. Pillaning texnologik xususiyatlarini optimallashtirish uchun butun o‘sish va yigiruv jarayonida ushbu omillarni kuzatish va nazorat qilish juda muhimdir. Quyida pilla yetishtirishga ta‘sir etuvchi asosiy tashqi omillar va ularning texnologik xossalari keyingi ta‘siri o‘rganiladi.

Harorat - pilla yetishtirishdagi eng muhim ekologik omillardan biri bu haroratdir. Ipak qurti sovuq qonli mavjudot bo‘lib, ya‘ni ularning metabolizm tezligi atrof-muhit haroratiga bevosita bog‘liq. Ipak qurti o‘sishi uchun ideal harorat odatda 23°C dan 28°C gacha hisoblanadi. Ushbu diapazondan har qanday harorat pilla sifatining sezilarli o‘zgarishiga olib kelishi mumkin. Harorat juda past bo‘lganda, ipak qurti sekinroq o‘sadi, buning natijasida ipak hosildorligi kamroq bo‘lgan kichik pillalar paydo bo‘lishi mumkin. Aksincha, haddan tashqari issiqlik metabolik jarayonlarni tezlashtirishi mumkin, bu esa pillaning erta yigirilishiga va ipak tolalarining zaiflashishiga olib keladi.

Namlik - namlik pilla yetishtirishga ta‘sir qiluvchi yana bir muhim omildir. Ipak qurtining hayot aylanishi davomida sog‘lom o‘sishi va ipakning optimal yigirishini ta‘minlash uchun namlikning to‘g‘ri darajasi zarur. Nisbiy namlik 65-80% bo‘lganda optimal hisoblanadi. Past namlik darajasi lichinkalarning suvsizlanishiga olib kelishi mumkin, bu ularni zaiflashtiradi va natijada ipakning yomon chiqishiga olib keladi. Haddan tashqari holatlarda suvsizlanish ipak qurtining o‘limiga olib kelishi mumkin, bu esa pilla hosilini yanada kamaytiradi.

Boshqa tomondan, haddan tashqari yuqori namlik, ayniqsa, yigiruv jarayonida, pillaning strukturaviy yaxlitligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Yuqori namlik ipakni yopishqoq holga keltirishi mumkin, bu esa ipak tolalari ochilganda, o‘rash paytida asoratlarga olib keladi. Nam pillalar, shuningdek, parchalanishga moyil bo‘lgan zaifroq tolalarni ishlab chiqaradi, bu ularni to‘qimachilik uchun kamroq moslashtiradi. Bu

to'g'ridan-to'g'ri ipakning mustahkamligi va elastikligiga, yuqori sifatli mato ishlab chiqarishda ikkita muhim texnologik xususiyatga bevosita ta'sir qiladi.

Pillaning barqaror sifatini ta'minlash uchun ipak qurti boqish xonalarida namlikni to'g'ri nazorat qilish muhim ahamiyatga ega. Namlikni nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimlari ko'pincha atrof-muhit sharoitlarini barqarorlashtirish uchun ishlatiladi, bu esa o'z navbatida pillaning texnologik xususiyatlarini saqlab qolishga yordam beradi.

Yorug'lik - ipak qurtlari yorug'likka juda sezgir va odatda yigiruv uchun xira yoki qorong'i muhitni afzal ko'radi. Haddan tashqari yorug'lik ularning tabiiy aylanish ritmini buzishi mumkin, bu esa zaif, notekis ipak iplari bilan tartibsiz pillalarning shakllanishiga olib kelishi mumkin. Yorug'likni nazorat qilish pilla etishtirishning muhim jihatiga aylanadi, ko'plab ipak qurti fermerlari pillaning to'g'ri shakllanishini rag'batlantirish uchun boshqariladigan yorug'lik yoki qorong'i parvarish xonalaridan foydalanadilar. Yorug'lik ta'sirini boshqarish qobiliyati pillalarning doimiy tola uzunligi va mustahkamligi kabi bir xil xususiyatlarga ega bo'lishini ta'minlaydi.

Tut bargining oziqlanishi va sifati - ipak qurtining asosiy oziq manbai tut barglari bo'lib, ularning ozuqaviy sifati pilla sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Oziq moddalarga boy, yangi tut barglarini iste'mol qiladigan ipak qurtlari tez o'sadi, sog'lom bo'ladi va yuqori sifatli ipak tolasini beradi. Proteinlar, uglevodlar va vitaminlarga boy tut barglari kuchli, elastik ipak iplari uchun zarur bo'lgan qurilish bloklarini beradi.

Aksincha, sifatsiz yoki kam ovqatlanish ipak qurtlarini zaiflashtirishi mumkin, bu esa kamroq tola chiqishi bilan kichik pillalarga olib keladi. Muhim ozuqa moddalarining etishmasligi tolalar kamroq bardoshli va valentlik kuchining pasayishiga olib kelishi mumkin, bu ipakni to'qimachilik ishlab chiqarish uchun kamroq istalmagan holga keltiradi. Past sifatli barglar bilan oziqlangan ipak qurti notekis ipak hosil qilishi mumkin, bu esa o'rash va to'qish jarayonini murakkablashtiradi. Bundan tashqari, iste'mol qilinadigan oziq-ovqat miqdori pilla hajmi va ipak mahsuldorligiga bevosita bog'liq. Lichinka davrida yaxshi oziqlangan ipak qurtlari tolasini uzunroq, yirikroq pilla hosil qiladi. Tut yetishtirish texnikasi, jumladan, tuproq sifati, sug'orish va zararkunandalarga qarshi kurash ipak qurti iste'moli uchun yuqori sifatli barglarni barqaror ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa. Yuqoridagi ma'lumotlardan shuni aytish mumkinki, pillaning texnologik xususiyatlariga harorat, namlik, yorug'lik ta'siri, oziqlanish, havo sifati kabi tashqi omillar sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bu omillar ishlab chiqarilgan ipak sifatini aniqlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi, uning uzunligi, mustahkamligi, elastikligi va to'qimachilik ishlab chiqarish uchun umumiy yaroqliligiga ta'sir qiladi. Bu o'zgaruvchilarni tushunish va nazorat qilish orqali ipakchilik mutaxassislari pilla yetishtirishni optimallashtirish va ipak tolasining hosildorligi va sifatini oshirish, ularni jahon ipak bozorida raqobatbardoshligini oshirishi mumkin. Atrof-muhitni nazorat qilishning ilg'or tizimlari va tut yetishtirishning

takomillashtirilgan texnologiyalari integratsiyasi bu natijalarni yanada yaxshilash, ipakchilik tarmog‘ining uzluksiz o‘sishi va muvaffaqiyatini ta‘minlashi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Raximov A.Yu., Raximov A.A., Mirzaxonov.M.M. “Yuqori sifatli mo‘l pilla hosilini yetishtirishda metrologik sharoitlarning o‘rni”. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining 75 yilligiga bag‘ishlangan Respublika ilmiy amaliy konferensiyasi. Toshkent-Navoiy. 2018. 153. b.
2. Axmedov U., Fayzullayeva G. Ozuqa maydonining pilla hosildorligigata’siri. J. Zoovet erinariya. T.: 2014. №4. B.39.
3. Raximov A.Yu., Raximova M.P., Usmonov D.U. “Ipak qurti boqish va pillao‘rash jara yonlaridagi sharoitlarning pilla sifati va hosildorligiga ta’siri”.
4. Nicholas P.C., Cedric Dicko. The silkmoth cocoon as humidity trap and waterproof barrier. Department of Zoology, University of Oxford South Parks Road United Kingdom. Part A 164 (2013) 645-652.

